

Artigo:

Desafios e estratégias de superação no setor alimentício da Serra Catarinense

Challenges and strategies for overcoming obstacles in the food sector of Serra Catarinense

Desafíos y estrategias de superación en el sector alimentario de la Sierra Catarinense

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19119209>

Robson Bruno Borges Sartor

Engenheiro de Produção – UNIPLAC, SEBRAE,
robson.sartor@hotmail.com

Leandro Hupalo

Doutorando em Desenvolvimento e Sociedade em Educação –
UNIARP, Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP,
leandrohupalo.lh@gmail.com

Ricardo Peretti

Mestre em Ciência e Biotecnologia - UNOESC, Universidade do Alto
Vale do Rio do Peixe – UNIARP, ricardo.peretti@uniarp.edu.br

Resumo

O artigo analisa os impactos da pandemia de COVID-19 nas micro e pequenas empresas do setor alimentício na Serra Catarinense, com foco na contribuição do Programa Brasil Mais para sua recuperação. O objetivo principal foi investigar de que forma as inovações e práticas gerenciais promovidas pelo programa fortaleceram essas empresas diante dos desafios impostos pela crise sanitária e econômica. A pesquisa, realizada entre 2020 e 2022, adotou uma abordagem quantitativa e exploratória, analisando dados de 10 empresas participantes. A coleta de informações foi conduzida por meio de entrevistas semiestruturadas, pesquisa documental e observação direta, além da aplicação do Radar da Inovação para mensuração dos resultados obtidos. Os principais achados indicam um aumento médio de 28% na produtividade, além de melhorias significativas nas práticas de gestão, especialmente na adoção de tecnologias, otimização de processos e estratégias de fidelização de clientes. Os resultados evidenciam que o Programa Brasil Mais teve um papel relevante na adaptação e resiliência das empresas, contribuindo para a superação das dificuldades enfrentadas durante a pandemia. O estudo reforça a importância de políticas públicas voltadas à inovação e capacitação gerencial como fatores essenciais para o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas, oferecendo insights valiosos para futuras iniciativas voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo em períodos de crise.

Palavras-Chave: Pandemia. Setor alimentício. Inovação. Programa Brasil Mais.

Abstract

The article analyzes the impacts of the COVID-19 pandemic on micro and small businesses in the food sector in the Serra Catarinense region, focusing on the contribution of the Brasil Mais Program to their recovery. The main objective was to investigate how the innovations and managerial practices promoted by the program strengthened these businesses in the face of the challenges imposed by the health and economic crisis. The research, conducted between 2020 and 2022, adopted a quantitative and exploratory approach, analyzing data from 10 participating companies. Data collection was carried out through semi-structured interviews, documentary research, and direct observation, along with the application of the Innovation Radar to measure the results obtained. The main findings indicate an average increase of 28% in productivity, as well as significant improvements in management practices, particularly in the adoption of technologies, process optimization, and customer loyalty strategies. The results highlight that the Brasil Mais Program played a relevant role in the adaptation and resilience of these businesses, contributing to overcoming the difficulties faced during the pandemic. The study reinforces the importance of public policies aimed at innovation and managerial training as essential factors for the sustainable development of micro and small businesses, providing valuable insights for future initiatives aimed at strengthening entrepreneurship in times of crisis.

Keywords: Pandemic. Food sector. Innovation. Brasil Mais Program.

Resumen

El artículo analiza los impactos de la pandemia de COVID-19 en las micro y pequeñas empresas del sector alimentario en la Sierra Catarinense, con foco en la contribución del Programa Brasil Mais para su recuperación. El objetivo principal fue investigar de qué forma las innovaciones y prácticas de gestión promovidas por el programa fortalecieron a estas empresas frente a los desafíos impuestos por la crisis sanitaria y económica. La investigación, realizada entre 2020 y 2022, adoptó un enfoque cuantitativo y exploratorio, analizando datos de 10 empresas participantes. La recolección de información se llevó a cabo mediante entrevistas semiestructuradas, investigación documental y observación directa, además de la aplicación del Radar de la Innovación para la medición de los resultados obtenidos. Los principales hallazgos indican un aumento promedio del 28% en la productividad, además de mejoras significativas en las prácticas de gestión, especialmente en la adopción de tecnologías, optimización de procesos y estrategias de fidelización de clientes. Los resultados evidencian que el Programa Brasil Mais tuvo un papel relevante en la adaptación y resiliencia de las empresas, contribuyendo a la superación de las dificultades enfrentadas durante la pandemia. El estudio refuerza la importancia de políticas públicas orientadas a la innovación y capacitación gerencial como factores esenciales para el desarrollo sostenible de las micro y pequeñas empresas, ofreciendo insights valiosos para futuras iniciativas dirigidas al fortalecimiento del emprendimiento en periodos de crisis.

Palabras-Clave: Pandemia. Sector alimentario. Innovación. Programa Brasil Mais.

INTRODUÇÃO

Durante a pandemia de COVID-19, o setor alimentício, que inclui padarias, lanchonetes e outros estabelecimentos, enfrentou desafios significativos em sua operação, exigindo adaptações rápidas para garantir a continuidade dos serviços. As medidas de distanciamento social e lockdown, implementadas em várias regiões, impactaram severamente o funcionamento de negócios considerados não essenciais. A literatura aponta que a adaptação a essas novas condições foi crucial para a sobrevivência das empresas, com muitas delas implementando práticas inovadoras para atender às exigências sanitárias e às novas demandas dos consumidores (Avelar et al., 2021). A capacidade de inovação e resiliência demonstrada por esses estabelecimentos foi fundamental para sua recuperação e continuidade no mercado.

O Sebrae (2021) destaca que, se o ritmo de vacinação no Brasil tivesse sido mais acelerado, uma porcentagem significativa de pequenos negócios poderia ter recuperado seus níveis de faturamento pré-pandemia. Isso indica que a recuperação do setor alimentício não depende apenas das ações internas das empresas, mas também de fatores externos, como políticas de saúde pública e vacinação (Lizote et al., 2021). A análise dos impactos da pandemia revela que os setores menos afetados, como o comércio de alimentos, apresentaram maior capacidade de recuperação, o que reforça a importância de um ambiente econômico favorável para a sustentabilidade das micro e pequenas empresas (Oliveira et al., 2023).

Em resposta aos desafios impostos pela pandemia, muitas empresas do setor alimentício buscaram inovação em seus produtos e serviços. O Programa Brasil Mais se destacou como uma iniciativa que promoveu a produtividade das MPEs através de metodologias acessíveis e de baixo custo. Os Agentes Locais de Inovação (ALI) desempenharam um papel crucial nesse processo, oferecendo suporte e orientações que permitiram às empresas não apenas

sobreviver, mas também prosperar em um ambiente adverso (Forte; Neto; Santos, 2022). A literatura enfatiza que a inovação é um dos principais motores de recuperação em tempos de crise, e as empresas que adotaram novas tecnologias e práticas de gestão conseguiram se destacar (Vendrame; Gomes, 2023).

Além disso, a implementação de estratégias de marketing digital se tornou uma prioridade para muitas empresas do setor alimentício. A pandemia acelerou a transformação digital, e aquelas que conseguiram se adaptar rapidamente a esse novo cenário, utilizando plataformas online para vendas e comunicação com os clientes, tiveram um desempenho melhor em comparação com as que não o fizeram (Kuss et al., 2022). O marketing digital não apenas ajudou a manter a visibilidade das empresas, mas também facilitou a fidelização dos clientes em um momento em que a concorrência se intensificou.

A análise dos efeitos da pandemia sobre a gestão financeira das MPES também é um aspecto relevante a ser considerado. Muitas empresas enfrentaram dificuldades financeiras, com aumento de custos e queda na receita, o que exigiu uma reavaliação de suas práticas de gestão. A busca por relatórios gerenciais e o controle de fluxo de caixa tornaram-se essenciais para a sobrevivência, destacando a importância da contabilidade gerencial na tomada de decisões estratégicas durante a crise (Salomé et al., 2021). A literatura sugere que a gestão financeira eficaz é um fator determinante para a resiliência das empresas em tempos de crise.

Este estudo analisa os desafios enfrentados pelo empreendedorismo no setor alimentício durante a crise da pandemia e os impactos do Programa Brasil Mais no desenvolvimento de padarias e lanchonetes da Serra Catarinense. A pesquisa busca responder à seguinte questão norteadora: Como o Programa Brasil Mais pode contribuir para o desenvolvimento e recuperação das empresas do setor alimentício afetadas pela crise da Covid-19?

Para isso, o objetivo geral é identificar o papel do Programa Brasil Mais no fortalecimento e recuperação dessas empresas. Os objetivos específicos incluem: (a) investigar como as empresas atendidas pelo programa se diferenciaram e sobreviveram durante a pandemia; (b) apresentar os benefícios oferecidos pelo programa para o desenvolvimento empresarial; e (c) discutir as ações implementadas que geraram impactos positivos nos negócios.

O programa promove o desenvolvimento de capacidades e práticas gerenciais, fortalecendo habilidades como pensamento crítico, planejamento estratégico, liderança, tomada de decisão e reorganização produtiva. Além disso, incentiva a adoção de práticas de melhoria contínua e a identificação de oportunidades de investimento, abrangendo áreas como desempenho, indicadores, operações e vendas, estratégia, capital humano e digitalização (Sebrae, 2021). Neste cenário, a busca por formas de impulsionar o desenvolvimento econômico e tecnológico das empresas reforça a importância de políticas públicas que fomentem os principais fatores responsáveis pela geração de renda no país.

Este artigo está estruturado em quatro seções. A introdução contextualiza o tema, apresenta os objetivos e a justificativa do estudo. A segunda seção discorre sobre a fundamentação teórica, trazendo as principais referências que embasam o tema. A terceira seção detalha os procedimentos metodológicos adotados. A quarta seção apresenta a análise e discussão dos resultados obtidos, destacando os impactos das ações implementadas pelas empresas acompanhadas. Por fim, são expostas as considerações finais, as limitações do estudo e sugestões para pesquisas futuras.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

De acordo com Andrade (2011, p. 111), “pesquisa é o conjunto de procedimentos sistemáticos, baseado no raciocínio lógico, que tem por objetivo encontrar soluções para problemas propostos, mediante a utilização de métodos científicos”. O método, por sua vez, representa o caminho

escolhido para alcançar os objetivos do estudo, sendo uma das etapas mais relevantes na estrutura de um artigo científico.

Para atingir os objetivos desta pesquisa, foi adotada uma abordagem quantitativa, com foco na coleta de informações que permitam compreender a importância da inovação frente aos desafios do empreendedorismo durante a pandemia e seus impactos nas empresas do setor alimentício.

A pesquisa fundamenta-se em levantamentos bibliográficos, documentais e descritivos, complementados por uma pesquisa de campo exploratória. O estudo foi conduzido entre 2020 e 2021 com empresas participantes do Programa Brasil Mais, localizadas na região da Serra Catarinense.

Conforme Lakatos e Marconi (1999), estudos exploratórios descritivos têm como propósito fornecer uma descrição detalhada de fenômenos específicos, incluindo a análise empírica e teórica de casos concretos. Essa abordagem permite integrar descrições quantitativas e qualitativas, bem como acumular informações detalhadas obtidas por meio de métodos como observação participante.

A coleta de evidências foi realizada entre novembro de 2020 e fevereiro de 2022, abrangendo 10 empresas do setor alimentício atendidas pelo Programa Brasil Mais. Para tanto, foram empregadas diversas técnicas de coleta de dados, incluindo: entrevistas semiestruturadas que possibilitaram explorar as percepções e experiências dos empresários em relação ao programa e suas inovações; pesquisa documental baseada na análise de documentos internos e relatórios das empresas participantes e; observação direta para captar dinâmicas e práticas do cotidiano empresarial.

Além disso, para identificar os impactos do Programa Brasil Mais no desenvolvimento e nas inovações das empresas analisadas, utilizou-se a ferramenta Radar da Inovação. Desenvolvida especificamente para o programa, essa ferramenta foi essencial para avaliar as áreas de gestão, produtividade e inovação das empresas participantes. Essa combinação

metodológica permitiu não apenas uma análise ampla dos impactos do programa, mas também uma compreensão mais profunda das estratégias de inovação adotadas pelas empresas para enfrentar os desafios impostos pela pandemia.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O Programa Brasil Mais, desenvolvido pelo Sebrae, é uma iniciativa estratégica voltada para o fortalecimento das microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs) no Brasil, especialmente em tempos de crise, como a provocada pela pandemia de COVID-19. Este programa tem como objetivo principal aumentar a produtividade e a competitividade dessas empresas por meio de metodologias acessíveis e de baixo custo, que incluem a realização de autodiagnósticos e o acompanhamento por Agentes Locais de Inovação (ALI) (Guerreiro; Vilela, 2021).

Através de um suporte contínuo, o Programa Brasil Mais promove a implementação de práticas inovadoras e a capacitação dos empresários, permitindo que eles identifiquem e solucionem problemas operacionais e estratégicos, contribuindo assim para a sustentabilidade e o crescimento dos negócios (Oliveira, 2020). A importância do programa é evidenciada pelo seu papel em auxiliar as empresas a se adaptarem às novas realidades do mercado, garantindo não apenas a sobrevivência, mas também a possibilidade de expansão e inovação em um cenário desafiador (Oliveira et al., 2023)

Após as pesquisas realizadas e os resultados obtidos através do autodiagnóstico, foi possível identificar que as 10 empresas tiveram resultados distintos, mas muito positivos em comparação à situação inicial do projeto. Para preservar a identidade das empresas, estas foram denominadas com as letras de A a J. O Gráfico 1 apresenta o autodiagnóstico das empresas participantes do estudo.

Gráfico 1 – Autodiagnóstico por empresa

Fonte: os autores (2023).

A empresa H relatou que antes de iniciar o programa estava sem um rumo definido, pois havia sido impactada pela pandemia e perdeu clientes importantes. A partir da participação no Programa Brasil Mais, foram definidas ações para auxiliar a empresa no alcance dos seus objetivos e metas.

Algumas ações, como a correta precificação dos produtos, impulsionaram a empresa H na criação de metas de produção e vendas, contribuindo para o controle e redução de custos. Com o subsídio do Programa Sebraetec, a empresa desenvolveu um catálogo físico e virtual dos produtos para apresentar aos seus clientes, trazendo, assim, uma padronização dos processos a serem executados.

A empresa D, por sua vez, obteve um crescimento de 32% no índice de produtividade, focando no desenvolvimento das ações propostas e seguindo rigorosamente a metodologia oferecida pelo Programa Brasil Mais. Antes do programa, a empresa estava financeiramente estável, porém, não possuía indicadores claros e definidos, nem utilizava um sistema de registros com assiduidade.

Através de ações como a criação de uma planilha de indicadores e uma pesquisa de satisfação, a empresa D começou a criar suas diretrizes, focando no desenvolvimento dos colaboradores para que os empreendedores não

ficassem sobrecarregados com questões operacionais, passando a se concentrar na área gerencial. A empresa desenvolveu um calendário de promoções para divulgação nas redes sociais, mantendo os clientes informados das ações diárias, o que auxiliou na fidelização e prospecção de novos clientes.

Com estas pequenas ações, a empresa D obteve grandes ganhos, conseguindo organizar os dados financeiros e administrativos. Foi possível evidenciar que a qualidade de vida dos colaboradores e gestores melhorou, permitindo que gerenciassem a empresa com dados reais, sem informações desconstruídas, dispondo de tempo para treinar e capacitar melhor seus colaboradores.

A empresa C, do ramo de eventos, foi um dos casos mais interessantes deste estudo. Na primeira reunião e aplicação do autodiagnóstico, a empresária estava desorientada devido às consequências da pandemia, que impediram a realização de eventos. Assim, a empresária optou por trocar a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) da empresa, passando a oferecer serviços de restaurante, o que permitiu reabrir as portas e atender os clientes.

O ALI sugeriu que a empresa C centralizasse seu foco no marketing, desenvolvendo suas redes sociais. Com a implementação das ações propostas, a empresa conseguiu crescer 22% em termos de produtividade. O Gráfico 2 apresenta a variação da produtividade das empresas analisadas no estudo.

Gráfico 2 – Produtividade por empresa

Fonte: os autores (2023).

De modo geral, as empresas enfrentaram inúmeras dificuldades com a pandemia, desde lockdown até a necessidade de distanciamento, modificação dos layouts de recepção e atendimento de clientes, reduzindo o tempo de permanência dos clientes em suas dependências. Isso impactou negativamente o faturamento, levou ao desligamento de colaboradores e aumentou o acúmulo de dívidas. Para se destacarem e tornarem-se mais competitivas, as empresas, em conjunto com o ALI, criaram ações destacadas no Gráfico 3.

Gráfico 3 – Painel de ações desenvolvidas

Fonte: os autores (2023).

O Programa Brasil Mais é oferecido gratuitamente e começa com o autodiagnóstico, proporcionando aos empresários uma visão externa da situação real da empresa. Esse é o primeiro passo para identificar problemas e aplicar possíveis melhorias. Através de reuniões com o ALI, o empresário recebe orientações necessárias e acompanhamento periódico por quatro meses, duração de cada ciclo.

Os indicadores financeiros, de qualidade e operacionais são trabalhados desde o primeiro encontro com o ALI, pois são métricas essenciais para mensurar o crescimento da empresa, auxiliando na sua organização e gerenciamento. Os empresários recebem capacitação, acompanhamento e

aplicação da metodologia de desenvolvimento. Para intensificar os aprendizados, recebem consultorias e subsídios que facilitam o acesso a serviços muitas vezes desconhecidos.

Focando na produtividade, o programa se baseia em três pilares: faturamento bruto, custos variáveis e número de pessoas. Acredita-se que, através de inovações e melhorias nesses pilares, é possível elevar a produtividade por pessoa, com ações como redução de desperdícios, melhoria de processos e custos, gestão de mercado, aumento de vendas e serviços, entre outros.

A análise dos resultados obtidos através do autodiagnóstico das empresas participantes do Programa Brasil Mais revela um panorama positivo, especialmente considerando o impacto devastador da pandemia de COVID-19. As empresas A a J, embora apresentem características e desafios distintos, demonstraram uma capacidade de adaptação e resiliência notáveis. A empresa H, por exemplo, conseguiu redefinir suas estratégias de mercado e implementar ações de precificação adequadas, o que não apenas melhorou sua rentabilidade, mas também proporcionou um controle mais eficaz sobre custos operacionais. Esse fenômeno é corroborado por estudos que destacam a importância da gestão estratégica em tempos de crise, onde a adaptação e a inovação se tornam cruciais para a sobrevivência das micro e pequenas empresas (MPEs) (Coelho, 2021).

A empresa D exemplifica como a implementação de indicadores de desempenho pode transformar a gestão de uma organização. O aumento de 32% na produtividade, resultante da criação de uma planilha de indicadores e da realização de pesquisas de satisfação, reflete a eficácia de práticas de gestão do conhecimento e a importância da capacitação dos colaboradores. De acordo com a literatura, a adoção de práticas de gestão do conhecimento é fundamental para o fortalecimento das MPEs, permitindo que estas se tornem mais competitivas e eficientes (Nadal et al., 2021). Além disso, a melhoria na qualidade de vida dos colaboradores, mencionada no estudo, é um aspecto que

deve ser considerado, uma vez que ambientes de trabalho saudáveis contribuem para a retenção de talentos e para a produtividade geral da empresa (Silva et al., 2021).

O caso da empresa C, que pivotou suas operações para o setor de restaurantes, ilustra a flexibilidade necessária para enfrentar crises. A mudança de CNAE e o foco em marketing digital foram decisivos para a recuperação da empresa, resultando em um crescimento de 22% na produtividade. A literatura aponta que a capacidade de inovação e a adoção de novas tecnologias são fatores determinantes para a resiliência das MPEs em cenários adversos (Aguiar et al., 2022). A centralização do marketing nas redes sociais, como sugerido pelo ALI, é uma estratégia que se alinha com as tendências atuais de consumo, onde a presença digital é cada vez mais essencial para a sobrevivência e o crescimento das empresas.

As dificuldades enfrentadas pelas empresas durante a pandemia, como a necessidade de adaptação aos novos protocolos de saúde e a reestruturação de seus modelos de negócio, foram comuns a muitas organizações. A implementação de ações estratégicas, como as apresentadas no Gráfico 3, mostra que a colaboração entre as empresas e o ALI foi fundamental para a criação de soluções inovadoras. A literatura destaca que a cooperação e o suporte institucional são essenciais para que as MPEs consigam superar crises e se reestruturar de maneira eficaz (Blanco, 2020). A troca de experiências e a construção de redes de apoio são práticas que podem resultar em um fortalecimento do setor como um todo.

O Programa Brasil Mais, ao oferecer um autodiagnóstico e acompanhamento contínuo, proporciona uma visão externa que é crucial para a identificação de problemas e oportunidades de melhoria. A capacitação oferecida aos empresários, aliada ao acompanhamento de indicadores financeiros e operacionais, é uma estratégia que se mostra eficaz para o desenvolvimento sustentável das MPEs. Estudos recentes enfatizam a importância de programas de apoio que promovam a educação empreendedora

e o uso de ferramentas de gestão, como o Balanced Scorecard, para otimizar a performance das empresas (Aguiar et al., 2022). A metodologia de acompanhamento proposta pelo programa é um exemplo de como a estruturação e a análise de dados podem levar a decisões mais informadas e estratégicas.

Por fim, a análise dos resultados obtidos através do autodiagnóstico e das ações implementadas pelas empresas participantes do Programa Brasil Mais evidencia a importância da gestão estratégica e da inovação em tempos de crise. As experiências compartilhadas pelas empresas A a J demonstram que, mesmo diante de adversidades, é possível alcançar resultados significativos por meio da adoção de práticas de gestão adequadas e da busca constante por melhorias. A literatura acadêmica reforça que a resiliência das MPEs está diretamente relacionada à sua capacidade de adaptação e à implementação de estratégias que promovam a eficiência e a competitividade no mercado (Santos et al., 2022). Assim, o estudo não apenas contribui para a compreensão do impacto da pandemia nas MPEs, mas também oferece insights valiosos para futuras pesquisas e práticas de gestão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo analisou os impactos da pandemia nas empresas do setor alimentício da Serra Catarinense, destacando como essas organizações conseguiram se ajustar e implementar inovações, em correlação com as ações propostas pelo Programa Brasil Mais e o trabalho desenvolvido pelos Agentes Locais de Inovação (ALI).

Apesar das severas dificuldades enfrentadas, incluindo restrições que limitaram o atendimento presencial e a necessidade de adequações para garantir a segurança dos clientes, as empresas participantes do programa demonstraram resiliência e capacidade de adaptação. O foco na inovação em produtos, processos e serviços revelou-se um diferencial estratégico,

permitindo que essas empresas se destacassem no mercado e se tornassem mais competitivas.

Os resultados obtidos evidenciam que as empresas entrevistadas alcançaram, em média, um aumento de 28% na produtividade e um crescimento médio de 20% no autodiagnóstico, indicadores que refletem avanços significativos em suas práticas gerenciais e operacionais. Esses números demonstram a relevância das ações promovidas pelo Programa Brasil Mais para impulsionar o desenvolvimento empresarial, mesmo em um cenário de extrema adversidade.

Além disso, o estudo identificou os principais benefícios proporcionados pelo programa, incluindo a capacitação para inovação e a implementação de estratégias que geraram impactos positivos nos negócios. Esses benefícios foram determinantes para que as empresas enfrentassem os desafios da pandemia e se posicionassem de maneira mais robusta no mercado.

Conclui-se que a participação no Programa Brasil Mais foi essencial para a sobrevivência e o crescimento das empresas analisadas, reforçando a importância de iniciativas que promovam a inovação e o fortalecimento das micro e pequenas empresas. A continuidade de políticas públicas voltadas para o empreendedorismo e a capacitação gerencial é indispensável para fomentar o desenvolvimento sustentável dessas organizações.

Nesse sentido, o estudo contribui para o entendimento dos desafios e das oportunidades enfrentados pelas empresas do setor alimentício durante a pandemia, mas também sugere que futuras pesquisas explorem a aplicabilidade de programas semelhantes em outros contextos e setores, ampliando a compreensão sobre os impactos da inovação no ambiente empresarial.

REFERÊNCIAS

ABDI. Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. **Programa Brasil Mais**. 2018. Disponível em:

<https://www.abdi.com.br/postagem/abdi-passa-a-ser-gestora-operacional-do-programa-brasil-mais-produtivo>. Acesso em: 15 fev. 2022.

AGUIAR, Danylo Queiroz et al. O modelo Canvas como ferramenta estratégica em empresas de turismo: O caso da empresa Caribessa em João Pessoa/PB. **Ateliê do Turismo**, v. 6, n. 2, p. 63-84, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.55028/at.v6i2.16021>. Acesso em: 03 jan. 2023.

ANDRADE, Maria Margarida de. **Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação**. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2011.

AVELAR, Ewerton Alex et al. Efeitos da pandemia de covid-19 sobre a sustentabilidade econômico-financeira de empresas brasileiras. **Revista gestão organizacional**, v. 14, n. 1, p. 131-152, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.22277/rgo.v14i1.5724>. Acesso em: 12 mar. 2022.

BLANCO, Bruno Baptista. Gestão de processos em pequenas empresas: resultados de uma pesquisa-ação em uma fábrica de óculos de madeira no Rio de Janeiro. **Revista Produção Online**, v. 20, n. 3, p. 923-947, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.14488/1676-1901.v20i3.4010>. Acesso em: 10 nov. 2022.

CELLA, Daltro et al. O perfil empreendedor dos empresários que atuam no comércio de alimentos de Catanduva/SP. **Revista Interface Tecnológica**, v. 14, n. 1, p. 289-310, 2017. Disponível em: <https://revista.fatectq.edu.br/interfacetecnologica/article/view/151>. Acesso em: 13 fev. 2022.

CERETTA, Paulo Sergio. Investigação empírica da eficiência no setor de alimentos. **Revista Gestão & Produção**. 1999, v. 6, n. 3, pp. 162-169. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-530X1999000300003>. Acesso em: 13 fev. 2022.

CHIAVENATO, Idalberto. **Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor**. 4. ed. São Paulo: Manole, 2012.

COELHO, Marco Aurélio Ferreira. Pandemia e recuperação de empresas: a crise sob enfoque do micro e pequeno empresário. **Revista Brasileira de Direito**

- Empresarial**, v. 7, n. 1, p. 1-19, 2021. Disponível em:
<https://doi.org/10.26668/IndexLawJournals/2526-0235/2021.v7i1.7646>. Acesso em: 12 nov. 2023.
- DORNELAS, José Carlos de Assis. **Empreendedorismo**: transformando ideias em negócios. Rio de Janeiro: Campus, 2008.
- FORTE, Sérgio Henrique Arruda Cavalcante; NETO, Macário Neri Ferreira; SANTOS, Annara Cristina Oliveira. Efeitos ex ante e durante a pandemia da COVID-19 dos antecedentes de turbulência do mercado e propensão para inovar na relação entre capacidade absorptiva e desempenho das microempresas e pequenas empresas. **Revista de Gestão dos Países de Língua Portuguesa**, v. 21, n. 3, p. 142-162, 2022. Disponível em:
<https://doi.org/10.12660/rgplp.v21n3.2022.88069>. Acesso em: 23 jan. 2023.
- GUERREIRO, Ana Clévia; VILELA, Grazielle. Os impactos do coronavírus nos pequenos negócios de turismo no Brasil: uma análise a partir dos dados do Sebrae. **Revista Turismo em Análise**, v. 32, n. 1, p. 79-99, 2021. Disponível em:
<https://doi.org/10.11606/issn.1984-4867.v32i1p79-99>. Acesso em: 13 mar. 2022.
- HAMMERSCHMIDT, Karina Silveira de Almeida; SANTANA, Rosimere Ferreira. Saúde do idoso em tempos de pandemia COVID-19. **Cogitare enfermagem**, v. 25, 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5380/cev25i0.DOI>. Acesso em: 23 fev. 2022.
- KUSS, Ana et al. Observatórios de Turismo e COVID-19: Um comparativo entre as pesquisas de sondagem empresarial dos observatórios de turismo dos estados do Mato Grosso do Sul e do Paraná, Brasil. **Revista de Turismo Contemporâneo**, v. 10, n. 2, 2022. Disponível em:
<https://doi.org/10.21680/2357-8211.2022v10n2ID24716>. Acesso em: 12 fev. 2023.
- LIZOTE, Suzete Antonieta et al. Tempos de pandemia: bem-estar subjetivo e autonomia em home office. **Revista Gestão Organizacional**, v. 14, n. 1, p. 248-268, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.22277/rgo.v14i1.5735>. Acesso em: 23 fev. 2022.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Técnicas de Pesquisa**. 4ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 1999.

NADAL, Juliana Moletta et al. Práticas de gestão do conhecimento em micro e pequenas empresas identificadas por meio de uma revisão sistemática de literatura. **Revista de Estudos em Organizações e Controladoria**, v. 1, n. 1, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/2763-9673.20210006>. Acesso em: 11 nov. 2023.

OLIVEIRA, Adriana Cristina de; LUCAS, Thabata Coaglio; IQUIAPAZA, Robert Aldo. O que a pandemia da Covid-19 tem nos ensinado sobre adoção de medidas de precaução? **Texto & Contexto-Enfermagem**, v. 29, p. e20200106, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2020-0106> Acesso em: 30 nov. 2021.

OLIVEIRA, Caroline Silva de. A COVID-19 e o impacto econômico nas micro e pequenas empresas. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, v. 5, p. 39-56, 2020. Disponível em: [10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/administracao/impacto-economico](https://doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/administracao/impacto-economico). Acesso em: 12 nov. 2021.

OLIVEIRA, Ely Andrews Costa de et al. Análise do processo de resiliência das pequenas empresas durante o COVID-19. **Revista de Estudos em Organizações e Controladoria**, v. 3, n. 2, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/2763-9673.20230013>. Acesso em: 11 nov. 2023.

OLIVEIRA, Ronny Luis Sousa et al. Dialogando Gestão em tempos de contemporaneidade: uma breve revisão da literatura (2017-2021). **AOS-Amazonia, Organizações e Sustentabilidade**, v. 12, n. 2, p. 142-158, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.17648/aos.v12i2.2837>. Acesso em: 08 dez. 2023.

SALOMÉ, Fernanda Franciele Sousa et al. O impacto da pandemia do COVID-19 na gestão financeira das micro e pequenas empresas do setor varejista de Cláudio-MG. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 6, p.

e36910615303–e36910615303, 2021. Disponível em:

<https://doi.org/10.33448/rsd-v10i6.15303>. Acesso em: 12 mar. 2022.

SANTOS, Raidan Iago dos et al. Contribuição da análise custo-volume-lucro na Gestão dos custos de uma empresa do setor de panificação a partir da pesquisa-ação. **REMIPE-Revista de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedorismo da Fatec Osasco**, v. 8, n. 2, p. 240-262, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.21574/remipe.v8i2.341>. Acesso em: 05 jan. 2023.

SEBRAE. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. **Conheça as oportunidades e exigências do mercado de alimentação**. 2017. Disponível em:

<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/pb/artigos/conheca-as-oportunidades-e-exigencias-do-mercado-de-alimentacao,27553fc94ee6f510VgnVCM1000004c00210aRCRD>. Acesso em 13 fev. 2022.

SEBRAE. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. **O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios – 6ª Edição**. 2020.

Disponível em:

[https://bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/ab9bb501c8904a780096e107a93aeace/\\$File/19680.pdf](https://bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/ab9bb501c8904a780096e107a93aeace/$File/19680.pdf). Acesso em: 12 out. 2021.

SEBRAE. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. **Boletins de impacto e tendências setoriais**. 2021. Disponível em:

<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/boletins-de-impacto-e-tendencias-setoriais,2e1cb5241c951710VgnVCM1000004c00210aRCRD>. Acesso em: 29 nov. 2021.

SILVA, Graciela Bavaresco da et al. Fatores que impactam no insucesso de micro e pequenas empresas brasileiras do setor metalomecânico. **Desenvolvimento em Questão**, v. 19, n. 55, p. 2029-229, 2021. Disponível em:

<http://dx.doi.org/10.21527/2237-6453.2021.55.11111>. Acesso em: 13 nov. 2023.

VENDRAME, Taís Fernandes; GOMES, Jefferson de Oliveira Gomes. Análise do transbordamento para o setor de eletromédicos durante a pandemia

COVID-19. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 6, n. 6, p. 32260-32276, 2023.
Disponível em: <https://doi.org/10.34119/bjhrv6n6-439>. Acesso em: 12 dez. 2023.

AGRADECIMENTOS

Ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e à Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC) “Edital 19/2024.